

Małgorzata Marks-Krzyszowska

Uniwersytet Łódzki

Łódź, Polska

e-mail: malgorzata.marks@uni.lodz.pl

ORCID 0000-0001-9430-8476

Daria Skjoldager-Nielsen

Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Sztokholmski

Łódź, Polska i Sztokholm, Szwecja

e-mail: daria.nielsen@uni.lodz.pl

ORCID 0000-0003-2616-2289

Aneta Głowacka, Aleksandra Żenda

Uniwersytet Śląski

Katowice, Polska

e-mail: aneta.glowacka@us.edu.pl, aleksandra.zenda@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-4622-6315 | 0000-0003-4509-244X

DYREKTORKI I DYREKTORZY WOBEC PROCESÓW DEMOKRATYZACJI TEATRÓW PUBLICZNYCH W POLSCE

DIRECTORS TOWARDS THE PROCESSES OF DEMOCRATIZATION OF PUBLIC THEATERS
IN POLAND

Słowa kluczowe: Zarządzający teatrami, demokratyczne zarządzanie, perspektywy poznawcze

Keywords: Theatre managers, democratic management, cognitive perspectives, types of directors

Streszczenie

W obliczu spadku zaufania wobec demokracji i wzrostu populizmu na świecie, zasadne staje się pytanie o implementację zasad demokracji w instytucjach kultury. Celem artykułu jest identyfikacja opinii zarządzających teatrami publicznymi w Polsce na temat wdrożenia demokratycznego zarządzania. Poglądy analizowano z perspektywy poznawczej, afektywnej i behawioralnej. Na tej podstawie wyróżniono trzy typy dyrektorów: entuzjaści, ostrożni pragmatycy i sceptyczni wobec demokratyzacji tradycjoniści.

Abstract

In the context of declining trust in democracy and rising populism, examining democratic principles in cultural institutions is vital. The article aims to identify the opinions of public theatre managers in Poland on the implementation of democratic management. The views were analysed from cognitive, affective, and behavioural perspectives. On this basis, three types of directors were distinguished: enthusiasts, cautious pragmatists, and traditionalists sceptical of democratisation.

WSTĘP

W obliczu kryzysu zaufania wobec instytucji publicznych oraz rosnącej alienacji społecznej, teatry publiczne podejmują próby włączenia różnych grup interesariuszy (pracowników, widzów, lokalnych władz czy środowisk twórczych) w procesy decyzyjne. Koncepcja demokratyzacji zarządzania wykracza poza klasyczny model „dyrektora-guru” i zakłada, że kluczowe decyzje (np. repertuar, podział budżetu, wybór artystów) są przedmiotem dialogu oraz negocjacji [Boerner, Jobst, 2011].

W polskich teatrach publicznych, funkcjonujących na przecięciu misji artystycznej, odpowiedzialności społecznej i biurokratycznych struktur władzy, pytanie o możliwość demokratyzacji zarządzania przestaje być jedynie teoretyczne. Staje się realnym wyzwaniem instytucjonalnym i praktyką codziennej pracy. W obszarze zarządzania kulturą od liderów kultury oczekuje się już nie tylko wizji artystycznej, ale także umiejętności włączania zespołu w procesy decyzyjne, przejrzystości działań i etycznego stylu kierowania. Tymczasem praktyka pokazuje, że próby demokratyzacji napotykać szereg barier: od osobistych przekonań liderów, przez ograniczenia prawne, po strukturę finansowania i organizacyjną inercję. Poznanie opinii kadry zarządzającej wobec tych procesów jest niezbędne do wypracowania realnych narzędzi wspierających zmianę, zarówno na poziomie instytucji, jak i polityki kulturalnej. Demokratyzacja zarządzania w polskich teatrach jest procesem powolnym, ale postępującym, bardziej ewolucją niż rewolucją. Dyrektorzy znajdują się w centrum tego procesu, a ich postawy mogą go przyspieszyć (gdy stają się wizjonerami zmiany) lub zahamować (gdy pozostają zakotwiczeni w starych schematach).

Dotychczasowe opracowania w Polsce nie analizują dogłębnie, jak sami dyrektorzy teatrów postrzegają demokratyzację zarządzania. M. Laberschek [2020] zauważa, że w polskiej literaturze zarządzania kulturą dominuje podejście formalne: badania koncentrują się na trybach powoływania dyrektorów czy strukturze organizacyjnej, a rzadko uwzględniają wymiar ludzki roli lidera. Nie istnieją natomiast pogłębione badania dotyczące nastawienia kierowników teatrów do włączania pracowników w procesy decyzyjne. Jednocześnie badania wśród pracowników teatrów [Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2025] potwierdzają bariery systemowe i kompetencyjne. Nie istnieją natomiast pogłębione badania dotyczące nastawienia kierowników teatrów do włączania pracowników w procesy decyzyjne. Taka luka badawcza uzasadnia potrzebę przeanalizowania, na ile realistyczne są postulaty upowszechniania modelu partycypacyjnego w polskich teatrach.

Celem artykułu jest ukazanie opinii dyrektorek i dyrektorów publicznych teatrów w Polsce wobec implementacji praktyk demokratycznego zarządzania. Analiza, oparta o wyniki ogólnopolskich badań własnych (wśród 24 osób zarządzających teatrami) obejmuje poznawcze (wiedza), afektywne (odczucia) i behawioralne (deklaracje i praktyki) aspekty ich postaw. Na podstawie analizy treści wypowiedzi skonstruowano trzy główne typy dyrektorów. Następnie, odwołując się do literatury przedmiotu przeprowadzono dyskusję. Publikację kończą proponowane kierunki wspierania zmian.

DEMOKRATYZACJA ZARZĄDZANIA TEATREM

Demokratyzacja zarządzania w instytucjach artystycznych stanowi istotne odejście od tradycyjnego, hierarchicznego modelu kierowania opierającego się na silnej pozycji dyrektora lub reżysera jako głównego decydenta, w którym *[r] eżyser jest szefem, to nie podlega negocjacom (...) [a] ktorzy potrzebują silnej ręki* [Haunschild, 2003, s. 914, tłum. własne]. Choć dominujący przez dekady paradygmat opierał się na centralizacji władzy i jednoosobowym przywództwie artystycznym, obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie modelami partycypacyjnymi, uwzględniającymi współdecydowanie, konsultacje zespołowe oraz większą transparentność procesów zarządczych [Bolden, 2011; Gaunt, Treacy, 2020]. Menedżerowie kultury aktywnie tworzą *nowe formaty i konteksty w instytucjach artystycznych*

i kulturalnych, aby zaspokoić potrzeby różnych grup użytkowników i napędzają procesy zarządzania zmianą w tradycyjnych instytucjach artystycznych [Mandel 2016, s. 9, tłum. własne]. Zmiana ta wynika zarówno z nacisku społecznego na inkluzywność i przejrzystość, oraz z rosnącej świadomości ryzyk związanych z koncentracją władzy (nadużycia, wypalenie kadry powodujące spadek zaangażowania zespołów). Jednocześnie wdrażanie demokratyzujących praktyk napotyka szereg barier: od formalnych ograniczeń odpowiedzialności dyrektora, przez utrwalone normy kultury organizacyjnej, po obawy dotyczące utraty spójności artystycznej. W wielu teatrach pojawiają się próby równoważenia autonomii twórczej z potrzebą dialogu, czego wyrazem są hybrydowe modele zarządzania, łączące elementy przywództwa transformacyjnego z mechanizmami kolektywnymi [Smith, 2021; por. Skjoldager-Nielsen, Skjoldager-Nielsen, 2020].

Demokratyzacja w instytucjach kultury nie oznacza jednak prostego zniesienia hierarchii. Jak podkreśla C. Pateman [1970], kluczowe jest nie tyle samo włączenie głosu zespołu, co realny wpływ uczestników na podejmowane decyzje. W praktyce wiele teatrów pozostaje na poziomie tzw. partycypacji częściowej, w której ostateczna władza pozostaje w rękach dyrektora, a demokratyzacja ogranicza się do konsultacji lub działań o charakterze symbolicznym. Taki stan rzeczy stawia pytania o rzeczywisty potencjał instytucji kultury do demokratycznej zmiany, a zwłaszcza rolę ich liderów

METODYKA BADAŃ

Badanie przeprowadzono wśród dyrektorek i dyrektorów publicznych teatrów w Polsce w ramach projektu *Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy* finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Procedura badania uzyskała pozytywną opinię Komisji Etyki Uniwersytetu Śląskiego (nr KEUS430/11.2003/). Zastosowano podejście jakościowe, oparte na klasycznej analizie treści [Szczepaniak, 2012], wykorzystując 24 transkrypcje wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Rozmowy (60 do 90 min.) dotyczyły doświadczeń związanych z zarządzaniem teatrem oraz postaw wobec demokratyzacji. Spośród respondentów większość stanowili mężczyźni (9 kobiet i 15 mężczyzn), co odzwierciedla strukturę płci na stanowiskach kierowniczych w polskich teatrach. Uczestnicy reprezentowali różne typy teatrów z różnych regionów kraju. Wywiady zostały nagrane, zanonimizowane i dosłownie przetranskrybowane.

Kategorie analityczne wypracowano na podstawie wnikliwej analizy materiału, tworząc zbiór kategorii tematycznych odzwierciedlających różnorodność poruszanych kwestii [Szczepaniak, 2012]. Dodatkowe podkategorie wynikały indukcyjnie z wypowiedzi uczestników. Dla zapewnienia intersubiektywnej rzetelności, wszystkie transkrypcje były kodowane niezależnie przez dwie badaczki; różnice były dyskutowane do osiągnięcia konsensusu. Takie podejście zwiększa wiarygodność analizy jakościowej, zgodnie z zaleceniami literatury [Nowell i in., 2017]. Na tym etapie zdefiniowano każdą z kategorii, opisując kryteria jej wyodrębnienia oraz przykłady, co ułatwia zrozumienie przyjętej interpretacji materiału. W prezentacji wyników przyjęto podejście zbliżone do interpretacyjnej analizy fenomenologicznej [Pietkiewicz, Smith, 2012], łącząc cytaty z wywiadów z ich interpretacją. Analiza miała charakter refleksyjny i łączyła podejście indukcyjno-dedukcyjne z osadzeniem danych w szerszym kontekście teoretycznym. Ostatecznie wyniki analizy stanowią rezultat refleksyjnej interpretacji badaczek, a nie jedynie prostego odzwierciedlenia danych [por. Mandes, Karlińska, 2024; Szczepaniak, 2012].

WYNIKI

Prezentujemy syntetyczne zestawienie postaw dyrektorek i dyrektorów wobec demokratyzacji zarządzania w trzech wymiarach: poznawczym, afektywnym oraz behawioralnym. Na ich podstawie wyróżniamy trzy główne typy liderów teatrów publicznych wraz z kluczowymi czynnikami kształtującymi ich nastawienie do współdecydowania.

Rozumienie i wiedza o demokratyzacji

Większość badanych deklarowała ogólną znajomość idei demokratyzacji zarządzania, choć jej rozumienie było zróżnicowane. Najczęściej pojawiały się definicje odnoszące się do szerszego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji, niekiedy także publiczności; inni wskazywali na praktyki współdecydowania o repertuarze czy organizacji pracy.

Znajomość konkretnych narzędzi demokratyzacyjnych, takich jak budżety partycypacyjne wewnątrz instytucji, odbiurokratyzowanie procesów decyzyjnych czy horyzontalne struktury zarządzania, była jednak ograniczona. Nieliczni potrafili podać konkretne przykłady formalnych procedur, jak w przypadku dyrektora, który zwrócił uwagę na fakt powołania w teatrze rady artystyczno-programowej zrzeszającej przedstawicieli różnych grup pracowniczych, wybieranych w demokratycznych wyborach. Pozostali demokratyzację charakteryzowali intuicyjnie jako zespół działań sprzyjających wspólnej wizji [A_3_dn_a_F]. Choć niemal wszyscy rozmówcy potrafili ogólnie opisać, czym jest demokratyzacja, różnili się w jej definiowaniu: jedni akcentowali zmianę struktur władzy, inni – styl komunikacji. Ocena możliwości jej wdrożenia w publicznych teatrach również była niejednoznaczna. Ten wątek rozwinięto w dalszej części analizy.

Nastawienie emocjonalne

W wypowiedziach badanych pojawiło się szerokie spektrum emocji (od entuzjazmu po sceptycyzm) towarzyszących demokratyzacji zarządzania. Wielu z nich wyrażało nadzieję i satysfakcję z dzielenia się odpowiedzialnością. Motywacją pozytywną była często wiara, że wspólne podejmowanie decyzji poprawia atmosferę pracy i kreatywność zespołu. Jak zauważył jeden z nich: *Wciąganie pracowników [...] w proces prowadzenia instytucji [...] wpływa na to, że [...] bardziej identyfikują się z [też] instytucją i czują się bardziej współodpowiedzialni za jej los* [D_dn1_a_A]. Inny deklarował: *Jestem fanem dzielenia się odpowiedzialnością* [17 lut, 15.18_.mp3].

Obok emocji pozytywnych pojawiały się także obawy, głównie przed chaosem i utratą kontroli. Doświadczony dyrektor zauważył, że tego rodzaju wolność może poskutkować *bałaganem*, zwłaszcza kiedy nie są ustalone hierarchie, a decyzje się rozmywają [13 wrz, 17.34_.mp3]. Niektórzy podchodzili do tematu z rezerwą, określając demokratyzację jako trudną do wdrożenia utopię. Jak przyznał jeden z dyrektorów: *Jeśli decydujemy się na bycie dyrektorem, to musimy mieć świadomość, że jesteśmy, zarządzamy instytucją, bierzemy pełną odpowiedzialność* [H_2_d_a_W].

Część rozmówców przejawiała ambiwalentne emocje: doceniali zalety współdecydowania, ale towarzyszył im niepokój o efekty artystyczne i organizacyjne. Ogólnie emocjonalne reakcje okazały się silnie zindywidualizowane: od poczucia wspólnoty po lęk i frustrację. Sugeruje to, że demokratyzacja dotyka osobistych aspektów roli lidera, takich jak bezpieczeństwo, władza czy tożsamość zawodowa.

Działania i praktyki

Rozmówcy opisywali różne praktyki zarządcze, które ich zdaniem miały charakter demokratyzujący. Miały one zwykle charakter nieformalny i niekonsekwentny. Najczęściej wskazywano regularne spotkania zespołu, konsultacje repertuarowe oraz otwartość na pomysły pracowników. Przykładem może być relacja dyrektorki o cotygodniowych spotkaniach z kierownikami i brygadzystą [B_31_dm_D]. Niektórzy wdrażali procedury. Jedna z dyrektorek opisywała to następująco: *Nasza rada programowa jest ciałem doradczym [...], raczej nie wpływa bezpośrednio na działalność artystyczną, programową [...]* [A_3_d_a_E]. Taki model odzwierciedla częściowe uczestnictwo, w którym dyrektor zachowuje ostateczną decyzję, ale pracownicy mają możliwość wypowiedzenia się [por. Pateman, 1970]. W innych przypadkach działania miały charakter bardziej intuicyjny, oparty na osobistym stylu przywództwa.

Inne praktyki dotyczyły zwiększania transparentności i komunikacji w instytucji. Część dyrektorów/ek starała się dzielić z zespołem informacjami o planach, decyzjach czy budżecie. Jak opisał jeden z badanych wszelkie zmiany wprowadzane w regulaminie pracy czy instytucji są konsultowane ze związkami zawodowymi i wyjaśniane pracownikom [A_3_d_a_E]. Działania te wskazują na dążenie do bardziej przejrzystego zarządzania, co jest elementem demokratyzacji procesu decyzyjnego (budowanie zaufania poprzez otwartość). Z drugiej strony, pewna grupa dyrektorów przyznała, że nie wprowadza formalnych mechanizmów partycypacji, pozostając przy tradycyjnych hierarchicznych rozwiązaniach. Ograniczali się do sporadycznych, nieformalnych działań (rozmowy z kierownikami, kuluarowe konsultacje, ankiety po premierach). Dyrektorka jednego z teatrów nazwała radę doradczą wsparciem w podejmowaniu decyzji, jednak ostateczne decyzje leżą po stronie dyrektora: *Więc to jest w naszym, moim doświadczeniu bardzo [...] istotna grupa osób [rada doradcza – przyp. autora], która wspiera na różnych poziomach i różnych, w różnych celach* [A_3_d_a_E]. Taka wypowiedź ilustruje konsultatywno-autokratyczny typ zarządzania: dyrektor wysłuchuje opinii, ale ostateczna decyzja należy do niego. Nawet w tej grupie tradycjonalistów wielu deklarowało otwartość na dialog z zespołem, choć nie przekładało się to na formalne procedury. Część z nich dopuszczała drobne elementy partycypacji, ale były to sporadyczne wypowiedzi.

Respondenci wskazywali też na konkretne bariery we wdrażaniu partycypacji, zwłaszcza problem odpowiedzialności formalnej (*[...] to ja podpisuję wszystko i to ja wspólnie z główną księgową, która kontrasygnuje, to odpowiadam za cały majątek teatru i za wszystko, co się tu dzieje. Więc wszelka próba demokratyzacji w tej dziedzinie byłaby po prostu, myślę, że udawana.*) [I_2_d_a_A] i ogólny brak czasu (*Tak, teraz odczuwam presję czasu.*) [A_2_dn_c_B].

GŁÓWNE TYPY POSTAW DYREKTORÓW I DYREKTOREK

Na podstawie zebranych danych wyróżniamy trzy główne typy podejść dyrektorów teatrów wobec demokratyzacji zarządzania.

Entuzjaści demokratyzacji to pierwszy wyodrębniony typ. Charakteryzuje go wyraźne przekonanie do wartości partycypacyjnego zarządzania, znaczna wiedza na temat idei demokratyzacji i motywacja wewnętrzna do dzielenia się władzą (np. z przekonania o moralnej słuszności równościowego traktowania lub korzyści dla kreatywności). W wypowiedziach dominują pozytywne emocje: pasja, nadzieja, duma z zespołu. Osoby reprezentujące ten typ mają skłonności do kooperacji. Włączają zespół w procesy decyzyjne, stosując konkretne narzędzia partycypacyjne (rady zespołowe, konsultacje, transparentność). W praktyce działają w ramach strukturalnych ograniczeń, realizując model częściowej demokracji [Pateman, 1970]. Pełnią rolę innowatorów i agentów zmiany, rekonceptualizując przywództwo z władzy scentralizowanej ku przywództwu dzielonemu. Ich postawa wpisuje się w napię-

cie między demokratycznymi ideałami a rzeczywistością instytucjonalną teatrów publicznych, które często łączą etos demokratyczny z hierarchiczną strukturą mistrza-reżysera. Entuzjaści przesuwają granice tradycyjnego modelu zarządzania, promując bardziej horyzontalne, kolektywne podejście.

Typ drugi tworzą *pragmatycy ostrożnie wprowadzający partycypację*. Są to osoby deklarujące umiarkowaną wiedzę o demokracji. Dostrzegają jej zalety, lecz podchodzą do niej praktycznie i ostrożnie. Charakteryzuje je pozytywne nastawienie do współdecydowania, ale obawiają się ryzyka. Łączą partycypację z zachowaniem kontroli w kluczowych kwestiach, często mówią o potrzebie zachowania balansu między demokracją a efektywnością. Wdrażają wybrane reformy tylko tam, gdzie czują się bezpiecznie. Są otwarte na zmiany, ale zależne od warunków (jeśli zespół jest chętny i kompetentny, jeśli czas pozwoli, jeśli otoczenie tego oczekuje itp.) i gotowe do wycofania się. Pragmatycy odzwierciedlają model adaptacji ewolucyjnej w instytucjach, gdzie demokracja pozostaje często na etapie pilotażu, a złożona dynamika autorytetu zawodowego i nierównowagi sił między ekspertami a innymi interesariuszami utrudnia pełne wdrożenie kolektywnego zarządzania.

Ostatni typ tworzą *sceptyczni tradycjoniści*, czyli osoby o konserwatywnym podejściu. Dostrzegają w demokracji więcej zagrożeń niż korzyści. Ich poznawcze schematy silnie tkwią w tradycyjnym paradygmacie zarządzania. Posiadają znikomą wiedzę o koncepcjach partycypacyjnych lub przekonania zabarwione uprzedzeniami (np. uważają, że to modne hasło oderwane od realiów). Obawiają się utraty autorytetu i lekceważą współdecydowanie. Przejawiają skłonności autokratyczne lub paternalistyczne (ostateczna władza pozostaje w rękach dyrektora, a konsultacje mają charakter wyłącznie informacyjny). Sceptycy zwykle nie podejmują działań w kierunku demokracji, poza ewentualnie uprzejmym wysłuchaniem uwag pracowników. Wskazują natomiast na liczne usprawiedliwienia tego stanu: wymogi prawa, brak kompetencji u zespołu, brak czasu, presja wyniku artystycznego itp. Co ciekawe, nawet w tej grupie odnotowano pewne pęknięcia w postawie. Kilku tradycjonalistów mimo deklaracji przeciw demokracji, jednocześnie przyznało, że sytuacja wymusza pewne zmiany (np. młodsze pokolenie oczekuje większego wpływu, skandale związane z nadużyciami władzy w teatrach zmuszają do refleksji nad stylami zarządzania itp.). Oznacza to, że sceptyczna postawa może w przyszłości ulec osłabieniu pod wpływem czynników zewnętrznych.

Analiza ujawniła też dysonans między deklaracjami a praktyką. Niektórzy dyrektorzy popierali demokrację w warstwie werbalnej (zgodnie z dominującym dyskursem czy oczekiwaniami organizatora), ale nie podejmowali realnych działań. Można to interpretować w kategoriach myślenia życzeniowego lub jako efekt presji normatywnej. Jednocześnie wdrożenie realnych zmian wymaga rezygnacji z części kontroli, co wiąże się z osobistym ryzykiem i opuszczeniem strefy komfortu. Ten dysonans między słowami a czynami potwierdza znaczenie badań jakościowych: samo zapytanie dyrektorów w ankiecie mogłoby wykazać wysoki odsetek poparcia dla partycypacji, dopiero wywiad ujawnia warstwy wątpliwości i ograniczeń.

Z perspektywy psychologicznej demokracja bywa odczuwana jako wyzwanie dla tożsamości lidera, bowiem oddanie władzy może oznaczać utratę sprawczości i pozycji. Stąd pojawiają się silne emocje: lęk, frustracja, ale u liderów redefiniujących swoją rolę, satysfakcja i ulga, bo widzą w demokracji szansę na rozwój zespołu i odciążenie siebie (np. uniknięcie wypalenia). To bliskie podejściu transformacyjnego przywództwa, gdzie dyrektor czerpie siłę z upodmiotowienia innych. Z kolei kulturowo polski teatr instytucjonalny zakorzeniony jest w modelu silnego lidera-artysty (często „dyrektora-guru”). Zmiana tego paradygmatu wymaga nie tylko zmiany jednostkowych postaw, ale i szerszych przemian kultury organizacyjnej oraz struktur władzy. W naszych wynikach widać, że tam, gdzie pojawiały się inicjatywy demokratyczne, często były one wynikiem albo zewnętrznej presji (np. młody zespół domagający się głosu, wymogi grantów dotyczące partycypacji, nagłośnione przypadki nadużyć władzy w środowisku teatralnym) albo osobistej charyzmy i wizji dyrektora-innowatora. To sugeruje, że demokracja „od góry” jest możliwa, ale by stała się normą, potrzebne jest wsparcie sys-

temowe: np. wytyczne od organizatorów, szkolenia dla kadry kierowniczej, sieci wymiany dobrych praktyk między teatrami.

Wyniki potwierdzają znane z literatury napięcie między efektywnością a inkluzywnością [Pateman, 1970; Berg, 2022], gdzie wskazuje się, że pełna partycypacja sprawdza się przy niewielkiej skali i dużym zaangażowaniu wszystkich stron, natomiast w większych organizacjach częściej spotyka się partycypację częściową lub reprezentatywną. Wielu dyrektorów, nawet przychylnych idei współdecydowania, obawiało się chaosu i rozmycia odpowiedzialności. Dominuje model partycypacji częściowej. Niektóre decyzje były konsultowane, ale finalnie władza pozostawała w rękach dyrektora. Impuls do zmiany zwykle nie był oddolny, lecz był kontrolowany przez lidera, który dostosowywał jej zakres do własnych granic komfortu i do warunków otoczenia.

Co istotne, z analizy wynika, że demokratyzacja nie oznacza zniesienia hierarchii, lecz jej przekształcenie. Badani zauważali, że rozproszona władza niekoniecznie jest demokratyczna, jeśli brakuje jasnych zasad i odpowiedzialności [A_3_asd_a_F]. W tym kontekście pojawiały się postulaty *negocjowanego przywództwa* – opartego na dialogu, ale z zachowaniem roli lidera [B_3_d_b_W]. To podejście odpowiada globalnym trendom zarządzania teatrami, gdzie model „dyrektora-guru” ustępuje miejsca kolektywności i współodpowiedzialności. Jednocześnie podkreśla się, że kluczem są odpowiednie struktury instytucjonalne, które umożliwiają partycypację bez paraliżu decyzyjnego.

Niniejsze wyniki pokazują przykłady takich struktur *in statu nascendi* (w trakcie kształtowania) – np. rady programowe, rotacyjne prowadzenie projektów – ale też uwidaczniają brak systemowych rozwiązań (każdy teatr wypracowuje własne metody, często metodą prób i błędów). Obserwujemy więc proces stopniowego przesuwania się od modelu autorytarno-menedżerskiego ku bardziej współdzielonemu, choć przebiega on nierównomiernie i wymaga wsparcia – zarówno instytucjonalnego, jak i kulturowego. Badania pokazują, że postawy dyrektorów wobec demokratyzacji są dynamiczne i zależne od splotu przekonań, emocji i strukturalnych warunków działania.

DYSKUSJA

Uzyskane wyniki wpisują się w szerszy kontekst badań nad demokratyzacją instytucji kultury i zarządzaniem partycypacyjnym. Potwierdzają, że opinie dyrektorów są spolaryzowane: część liderów skłania się ku współdzielonemu przywództwu, inni pozostają przy modelach hierarchicznych. Tendencja odchodzenia od modelu „dyrektora-guru” ku kolektywnym formom kierowania, opisana m.in. przez Smitha [2021] i w analizach *American Theatre*, znajduje odzwierciedlenie w wypowiedziach niektórych entuzjastów i pragmatyków testujących rozwiązania oparte na dzieleniu się władzą. Wyniki badania wykazują, że niektóre polskie teatry instytucjonalne również podążają w tym kierunku.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na specyficzne wyzwania sektora kultury. Teatr, jak i inne sztuki performatywne, ma silnie zakorzenioną tradycję autonomii artystycznej. Wielu twórców obawia się, że nadmierna demokratyzacja, np. podporządkowanie repertuaru gustowi większości zespołu lub publiczności może prowadzić do kompromisów artystycznych i spadku jakości. Dyrektorzy-sceptycy, a nawet niektórzy pragmatycy, wskazywali na napięcie między wspólnym podejmowaniem decyzji a zachowaniem unikalnej wizji artystycznej. To napięcie jest opisywane m.in. przez teoretyków zarządzania kulturą jako klasyczny konflikt między efektywnością a inkluzywnością [por. Brown, 2014; Kowalski, 2019]. W badaniu ujawnia się próba godzenia tych wartości: uczestnictwo zespołu bywa dopuszczane w sprawach organizacyjnych, przy zachowaniu silnej kontroli nad kwestiami artystycznymi.

Pateman [1970] zauważa, że pełna partycypacja oznacza współdecydowanie wszystkich stron na równych prawach, podczas gdy partycypacja częściowa dopuszcza wpływ różnych stron, ale pozostawia ostateczną władzę po jednej z nich. Większość badanych realizuje model partycypacji czę-

ściowej: konsultacje lub rady mają charakter doradczy, a kluczowe decyzje pozostają w gestii dyrektora. Wynika to nie tylko z osobistych przekonań, ale i z instytucyjnych uwarunkowań, szczególnie z *Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*, która mówi, że dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialność za jej działanie [np. I_2_d_a_A]. W tym sensie model hybrydowy, łączący konsultacje z jednoosobową decyzyjnością bywa kompromisowym, ale też jedynym formalnie możliwym, rozwiązaniem.

Warto podkreślić również rolę emocji i psychologicznych mechanizmów adaptacji u liderów w obliczu wymogu zmiany stylu zarządzania. Wyniki pokazały, że silne emocje (zarówno pozytywne, jak i negatywne) towarzyszą idei demokratyzacji. Model zmiany Kurta Lewina [Grzesiuk, 2007] pozwala zrozumieć, że niektórzy liderzy są jeszcze w fazie oporu, inni już eksperymentują. Kluczowe staje się tu zapewnienie liderom bezpiecznej przestrzeni do adaptacji, np. przez szkolenia, wymianę dobrych praktyk czy warsztaty z zarządzania partycypacyjnego [Bridges i Bridges, 2009].

Porównując wyniki naszego badania z kontekstem międzynarodowym, można zauważyć zarówno podobieństwa, jak i specyfikę lokalną. Podobieństwo występuje w samej dynamice zmiany. W wielu krajach instytucje kultury eksperymentują z partycypacyjnymi modelami (np. teatry w Niemczech, Skandynawii, czy w USA, jak pokazują artykuły w *How I Round* i *American Theatre*). Także tam liderzy próbują dzielić się władzą, m.in. przez powoływanie współdyrektorów, kolektywy kuratorskie, otwarte konsultacje. Uzasadnienia są podobne: chęć zwiększenia różnorodności, transparentności i ograniczenia ryzyka nadużyć.

Specyfika polska natomiast może wynikać z uwarunkowań historycznych i systemowych. Dyrektorzy są powoływani przez organizatora i rozliczani z rezultatów – to ogranicza swobodę eksperymentowania. Obowiązujące procedury i nadzór (np. NIK, sprawozdawczość) zakładają jednoosobową odpowiedzialność, co utrudnia przekazanie realnej władzy zespołowi. Dopóki nie zmieni się ten aspekt, dyrektorzy będą ostrożni. Dodatkowym czynnikiem jest dominacja modelu „dyrektora-artysty”, łączącego funkcję menedżerską i twórczą. W takim układzie dzielenie się decyzjami może być odbierane jako zagrożenie dla autonomii artystycznej. Dzielenie się odpowiedzialnością w sferze finansowej jest ograniczone przez ustawowe jednoosobowe zarządzanie teatrem, ale dyrektorzy niechętnie dzielą się również decyzjami artystycznymi, powołując się na wizję oraz propozycję premier zaprezentowaną w procesie konkursowym. Takie podejście jest charakterystyczne dla polskiego środowiska teatralnego, gdzie twórczość bywa utożsamiana z indywidualnym, nienaruszalnym autorytetem.

KONKLUZJE I IMPLIKACJE DLA PRAKTYKI ZARZĄDCZEJ

Przeprowadzone badanie pozwala sformułować kilka kluczowych wniosków i praktycznych implikacji. Po pierwsze, opinie dyrektorów teatrów wobec demokratyzacji zarządzania są zróżnicowane, ale ogólnie można zauważyć świadomość potrzeby zmiany. Nawet jeśli nie wszyscy są entuzjastami partycypacji, to temat ten jest obecny w dyskursie i żaden z badanych nie odrzucił go całkowicie, co samo w sobie świadczy o korzystnym nastroju wokół przywództwa w kulturze. Główne bariery demokratyzacji mają zarówno charakter obiektywny (prawno-instytucjonalny i strukturalny), jak i subiektywny (psychologiczny). Oznacza to, że wszelkie próby wdrażania bardziej partycypacyjnych modeli muszą uwzględniać obie te sfery. Prowadzi to do wniosku, że potrzebne są ramy umożliwiające bezpieczne eksperymentowanie z modelami współdecydowania. Może to obejmować m.in.: stworzenie formalnych możliwości przekazywania kompetencji doradczych lub decyzyjnych (np. upodmiotowienie rad pracowniczych) lub zmianę sposobu oceny pracy dyrektorów. Nie tylko przez pryzmat efektów artystycznych i finansowych, ale także przez styl zarządzania (np. wskaźniki partycypacji, mechanizmy konsultacyjne).

Badanie ujawnia także znaczenie barier psychologicznych (emocji, lęków, osobistych wyobrażeń o roli lidera). Obawy przed chaosem, utratą pozycji, odpowiedzialnością za wszystko są często silniejsze niż brak wiedzy o narzędziach. Oznacza to, że demokratyzacja nie jest jedynie problemem strukturalnym, ale głęboko osobistym procesem zmiany tożsamości zawodowej. Kolejny wniosek o charakterze implikacji dla praktyki dotyczy wsparcia dla liderów kultury w wymiarze rozwojowym i psychologicznym. Przykładowo, szkolenia z zarządzania partycypacyjnego, programy coachingowe, mentoring, sieci wymiany doświadczeń mogłyby pomóc przepracować lęki i zbudować kompetencje potrzebne do prowadzenia zespołów w sposób włączający. Warto również promować pozytywne przykłady, tj. pokazywać, że można godzić wysoką jakość artystyczną z demokratycznym stylem pracy. To pozwoli zbudować pozytywne wzorce do naśladowania i zmienić normy w środowisku (jeśli demokratyczny styl stanie się powodem do dumy, a nie podejrzeń o słabość, więcej osób będzie skłonnych go przyjąć).

Demokratyzacja jest silnie uzależniona od warunków instytucjonalnych: uwarunkowań prawnych (np. jednoosobowa odpowiedzialność dyrektora), relacji z organizatorem, obciążeń administracyjnych, a także struktury organizacyjnej teatru. W tym kontekście partycypacja nie może być rozumiana jako inicjatywa zależna wyłącznie od woli dyrektora, lecz jako zadanie całego systemu kultury. Potrzeba zatem przeglądu ram prawnych pod kątem możliwości wspierania zespołowych form zarządzania oraz wypracowania bardziej elastycznych modeli odpowiedzialności.

Postawy liderów, choć zróżnicowane, wskazują na potencjalny kierunek zmian od modelu wszechwładnego „dyrektora-artysty” ku formom dzielenia się odpowiedzialnością i budowania wspólnoty. Władza przestaje być zero-jedynkowa, a staje się relacyjna, negocjowana i osadzona w etosie instytucji publicznej. Jednak nie działają w próżni: wspierające struktury, presja lub wsparcie otoczenia oraz zmieniająca się kultura pracy w instytucjach artystycznych będą wpływać na to, jak te postawy przełożą się na praktykę. Implikacją dla polityki kulturalnej jest więc tworzenie warunków, w których demokratyczne innowacje w zarządzaniu nie będą gaszone, lecz promowane (poprzez finansowanie działań pilotażowych, siecowanie teatrów dzielących podobne wartości, a także docenianie liderów, którzy odważnie wprowadzają bardziej inkluzywne modele pracy). Dla psychologii zarządzania nasze wyniki stanowią *case study* pokazujące, jak liderzy radzą sobie z redefinicją swojej roli, co może mieć odniesienie także do innych sektorów przechodzących z modelu hierarchicznego do partycypacyjnego.

Na koniec, warto podkreślić główny wniosek: gotowość polskich teatrów instytucjonalnych do demokratyzacji zarządzania jest zróżnicowana, ale obecna. Istnieje grupa liderów kształtujących nowy, bardziej demokratyczny etos służby publicznej w kulturze, polegający na zaangażowaniu różnych grup w decyzje dotyczące funkcjonowania i misji teatru. Istnieją też opory i wyzwania, które sprawiają, że zmiana ta ma charakter ewolucyjny, nie rewolucyjny. W tym kontekście demokratyzacja nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem wzmacniającym odporność, etyczność i twórczy potencjał instytucji kultury. Mamy nadzieję, że niniejsze badanie przyczyni się do dalszej refleksji i wspólnych działań na rzecz bardziej odpowiedzialnych, inkluzywnych i nowoczesnych modeli przywództwa w polskich teatrach publicznych.

BIBLIOGRAFIA I NETOGRAFIA

Berg I.T., 2022: *Boundaries of Participation*. Teatervitenskapelige studier, nr. 6, s. 19-26. DOI: <https://doi.org/10.15845/tvs.v.3733>

Boerner S., Jobst J., 2011: *Stakeholder Management and Program Planning in German Public Theaters*. *Nonprofit Management and Leadership*, 22(1), s. 67-84.

Bolden R., 2011: *Distributed Leadership in Organizations: A Review of Theory and Research*. *International Journal of Management Reviews*, Vol. 13, 251-269.

- Braun V., Clarke V., 2006: *Using Thematic Analysis in Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), s. 77-101.
- Bridges W., Bridges S., 2009: *Managing Transitions: Making the Most of Change*, 3rd ed., Da Capo Press/Perseus, Philadelphia, PA.
- Bridges W., Bridges S., 2009: *Managing Transitions: Making the Most of Change*, 3rd ed., Da Capo Press/Perseus, Philadelphia, PA.
- Gaunt H., Shannon Treacy D., 2020: *Ensemble Practices in the Arts: A Reflective Matrix to Enhance Team Work and Collaborative Learning in Higher Education*. *Arts and Humanities in Higher Education*, 19(4), s. 419-444.
- Grzesiuk K., 2007: *Modele procesu zmian*. *Roczniki Nauk Społecznych KUL*, 3.
- Haunschild A., 2003: *Managing Employment Relationships in Flexible Labour Markets: The Case of German Repertory Theatres*. *Human Relations* 56 (8), s. 899-929.
- Laberschek M., 2020: *Przywództwo w organizacjach kultury: Autokraci, demokraci, demiurgowie i kapłani*. W: A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gawęł (red.), *Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka*. PWN, Warszawa, s. 107-121.
- Mandel B., 2016: *From "Serving" Public Arts Institutions to Creating Intercultural Contexts: Cultural Management in Germany and New Challenges for Training*. *ENCATC Journal of Cultural Management and Policy*, 6 (1), s. 5-12.
- Mandes S., Karlińska A., 2024: *W stronę nowej metodologii analizy treści*. *Przegląd Socjologii Jakościowej*, 20(4), s. 118-137. DOI: <https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.4.06>
- Nowell L.S., Norris J.M., White D.E., Moules N.J., 2017: *Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria*. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, s. 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pateman C., 1970: *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pietkiewicz I., Smith J.A., 2012: *Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej (IPA) w badaniach jakościowych w psychologii*. *Czasopismo Psychologiczne*, 18(2), s. 361-369.
- Scena Polska 2024: Pracując w teatrze. Raport z badań*. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2025. Pobrane z: <https://www.instytut-teatralny.pl/wp-content/uploads/2025/03/scena-polska-2024-1.pdf> - data dostępu 25.05.2025.
- Skjoldager-Nielsen D., Skjoldager-Nielsen K., 2020: *The (Ir)replaceable Master Director – Considering the Case of the Odin Teatret*. *Zarządzanie w Kulturze*, 21(2), s. 123-134. DOI: <https://doi.org/10.4467/20843976ZK.20.011.12164>
- Smith K., 2021: *Why Lead a Theatre When You Could Share One?* *American Theatre*, z dn. 22.11.2021. Pobrane z: <https://www.americantheatre.org/2021/11/22/why-lead-a-theatre-when-you-could-share-one/> - data dostępu 27.06.2025.
- Szczepaniak K., 2012: *Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne*. *Folia Sociologica*, 42, s. 83-112.

Artykuł powstał w wyniku badań prowadzonych w ramach grantu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nt. *Procesy demokratyzacyjne w teatrach instytucjonalnych w Polsce. Procedury, mechanizmy i relacje władzy* (2021/43/D/HS2/01722). Dla celów otwartego dostępu Autorki zastosowały licencję Creative Commons CC-BY do każdej wersji Author Accepted Manuscript (AAM), co oznacza, że praca ta może być swobodnie rozpowszechniana i wykorzystywana pod warunkiem uznania jej autorstwa.